

Influência combinada de temperatura e alcalinidade na degradação de barras de GFRP

PITA, Amanda Arruda¹; SILVA, Maely de Souza da²; MENDES, Ana Carolina Souza²;
SANTOS, Monique de Jesus³; FREITAS, Elisama Oliveira⁴; SALAY, Luiz Carlos⁴;
MOURA, Ruan Carlos de Araújo^{1, 4}

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Engenharias e Computação (DEC), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA), Ilhéus – BA, Brasil

² Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Engenharias e Computação (DEC), Graduação em Engenharia Civil, Ilhéus – BA, Brasil

³ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Ciências Biológicas (DCB), Graduação em Biologia, Ilhéus – BA, Brasil

⁴ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Engenharias e Computação (DEC), Programa de Pós-Graduação em Ciência Inovação e Modelagem em Materiais (PPROCIMM), Ilhéus – BA, Brasil

✉ amandaarrudapita@gmail.com

Resumo

A durabilidade de barras de Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (GFRP) é criticamente afetada pelas condições ambientais do concreto circundante. Esta pesquisa avaliou o efeito isolado e combinado da temperatura e da concentração alcalina (pH) na degradação das barras de GFRP com matrizes epóxi e éster vinílica em condições de envelhecimento acelerado. As barras foram envelhecidas por até 3000 horas em seis cenários distintos, variando o pH (12,6 e 13,5) e a temperatura (23°C, 40°C e 60°C), permitindo a análise da cinética do processo de deterioração. A mensuração da resistência ao cisalhamento residual demonstrou que as condições ambientais são diretamente proporcionais à taxa de degradação do material. Os resultados evidenciaram que o aumento do pH de 12,6 para 13,5 intensificou o ataque químico, **mas o fator mais significativo na aceleração do envelhecimento foi o aumento da temperatura para 60°C**. O cenário que combinou alto pH (13,5) e alta temperatura (60°C) demonstrou ser o mais agressivo, resultando na perda mais rápida e substancial das propriedades mecânicas das barras. Entre as matrizes poliméricas, observou-se que a barra de GFRP com matriz éster vinílica apresentou maior estabilidade sob condições severas, enquanto a barra de GFRP epóxi foi mais suscetível à perda de propriedades mecânicas.

Palavras-chave: Barras de GFRP; Degradação; Temperatura; Ambiente alcalino
Cisalhamento.

1. Introdução

A barra de aço é o material mais comumente utilizado em estruturas de concreto armado. Entretanto, essas armaduras podem sofrer danos estruturais decorrentes da corrosão, especialmente em ambientes de elevada agressividade ambiental. Como exemplo, destacam-se os ambientes marinhos, nos quais as estruturas estão sujeitas à intensa penetração de íons cloreto no concreto de cobertura, acelerando o processo corrosivo [1]. A degradação das estruturas ocorre, principalmente, devido à corrosão do aço por carbonatação e/ou ataque de cloretos, promovendo expansão volumétrica dos produtos de corrosão, fissuração do concreto e perda progressiva da seção resistente da armadura [2].

A utilização de barras de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP – *Glass Fiber Reinforced Polymer*) tem se consolidado como alternativa às armaduras de aço em estruturas de concreto expostas a ambientes agressivos, sobretudo devido à sua resistência à corrosão eletroquímica. Contudo, apesar da imunidade à corrosão convencional, as barras de GFRP estão sujeitas a processos de degradação físico-química quando inseridas no meio alcalino do concreto, especialmente sob temperaturas elevadas [3-4].

O meio interno do concreto apresenta pH tipicamente superior a 12,5, podendo atingir valores próximos a 13,5 em concretos jovens ou com elevada alcalinidade. Nessas condições, a matriz polimérica pode sofrer hidrólise, plastificação e ruptura de cadeias, enquanto as fibras de vidro tornam-se suscetíveis ao ataque alcalino, comprometendo a interface fibra-matriz [3]. Além disso, as fibras de vidro podem sofrer ataques alcalino, comprometendo a transferência de tensões e reduzindo a capacidade resistente do compósito.

Nesse cenário, o aumento da temperatura acelera significativamente os mecanismos de difusão e as reações químicas, intensificando a degradação mecânica. Estudos recentes demonstram que a degradação de barras de GFRP pode ser descrita por modelos cinéticos termoativados baseados na equação de Arrhenius, permitindo extrapolar resultados de envelhecimento acelerado para condições reais de serviço [4]. Entretanto, a análise isolada de parâmetros ambientais pode conduzir a interpretações imprecisas, sendo fundamental avaliar a ação combinada da temperatura e alcalinidade.

Nesse contexto, o presente estudo avalia o efeito isolado e combinado da temperatura (23 °C, 40 °C e 60 °C) e da alcalinidade (pH 12,6 e 13,5) na degradação de barras de GFRP com matrizes epóxi e éster vinílica, com foco na retenção da resistência ao cisalhamento e na análise química via Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR – *Fourier Transform Infrared Spectroscopy*).

2. Metodologia

2.1. Materiais

Nesse estudo, foram avaliadas barras de GFRP com duas matrizes poliméricas distintas: epóxi (GFRP-E) e éster vinílico (GFRP-V), ambas produzidas por pultrusão, com diâmetro nominal de 12,7 mm, compostas por fibras de vidro contínuas e superfície com nervuras helicoidais. As barras de GFRP-V foram de fabricação russa com vidro do tipo ECR e as barras de GFRP-E, fabricação brasileira com vidro do tipo E. As propriedades e características geométricas das barras de GFRP podem ser vistas na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades e características geométricas das barras de GFRP.

Propriedades	Método de Teste	Tipo de barra	
		GFRP-E	GFRP-V
Densidade relativa (g/cm ³)	ASTM D792 [5]	1,95 ± 0,01	2,01 ± 0,02
Fração mássica de fibra (%)	ASTM D3171 [6]	81,68 ± 1,04	79,91 ± 0,61
Área de seção transversal (mm ²)	ASTM 7205 [7]	127,76 ± 0,95	127,66 ± 1,23
Diâmetro da barra - d_b (mm)		12,24 ± 0,05	12,75 ± 0,06
Resistência ao cisalhamento interlaminar (MPa)	NBR 17201 [8]	46,46 ± 0,50	54,66 ± 0,95

Para o envelhecimento acelerado foram utilizadas soluções alcalinas com o objetivo de simular a solução dos poros de concreto, adotando-se dois níveis de alcalinidade: pH 12,6 e pH 13,5, produzidas como combinação de hidróxido de cálcio (Ca(OH)₂), hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) [9] [10] [11]. A composição e identificação adotadas para cada solução estão na Tabela 2.

Tabela 2 – Composição e identificação das soluções utilizadas.

Solução	pH	Quantidade (g/L)		
		Ca(OH) ₂	NaOH	KOH
A	12,6	118,5	0,9	4,2
B	13,5	2,0	19,6	2,4

2.2. Envelhecimento acelerado

As amostras de GFRP foram cortadas com comprimento de quatro vezes o diâmetro nominal e as exterminadas foram isoladas com resina epóxi de alta resistência (Sikadur Epóxi Cinza SIKA), a fim de evitar absorção de água por difusão. [2]

O envelhecimento acelerado foi conduzido por imersão das amostras em soluções alcalinas com pH 12,6 e 13,5, sob temperaturas controladas de 23 °C, 40 °C e 60 °C, por períodos de 500h, 1000h e 3000 h. A condição de 23 °C foi realizada em sala climatizada com ar-condicionado, para

as demais temperaturas foi utilizada uma estufa (Estufa de Secagem e Esterilização SL-100 Solab). [2]

2.3. Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

Utilizou-se a FTIR para identificação de degradação na matriz polimérica das barras de GFRP após o envelhecimento acelerado (23 °C e 60 °C) em cada idade (500 h, 1000 h e 3000 h) para ambas as soluções alcalinas (pH 12,6 e pH 13,5), sendo as amostras de referência (sem envelhecimento acelerado) utilizadas como parâmetro de análise.

Empregou-se a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) no modo reflexão total atenuada (ATR) para caracterizar as amostras. As medidas foram realizadas na faixa espectral entre 650 e 4000 cm⁻¹ em equipamento modelo Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR Spectrometer da PerkinElmer. Os espectros obtidos foram médias de 10 scans, obtidos com resolução de 4 cm⁻¹ e foram processados através do software Spectrum da PerkinElmer [2].

2.4. Resistência ao cisalhamento interlaminar

O ensaio de resistência ao cisalhamento interlaminar foi realizado de acordo com o método de viga curta (*short beam test*) onde a amostra é posicionada no suporte sendo apoiada em duas extremidades com carregamento aplicado bem ao centro da amostra, conforme Figura 1. [8]

A amostra foi defletida, até a ruptura por cisalhamento no ponto médio do comprimento, em uma máquina de ensaios universal (SHIMADZU AG-X plus) com carga de 100kN e taxa de deslocamento de 1,3 mm/min.. A resistência ao cisalhamento aparente (S) foi calculada segundo a Equação 1, onde (P) é a carga da ruptura, em Newton, e (d) é o diâmetro da amostra, em metros. A resistência ao cisalhamento interlaminar foi determinada por ensaio mecânico específico, possibilitando a obtenção da resistência residual e da retenção percentual ao longo do envelhecimento.

$$S = 0,849 \frac{P}{d^2} \quad 1$$

Figura 1 – Configuração do posicionamento da amostra para ensaio de cisalhamento.

3. Resultados e Discussão

3.1. Análise por FTIR

A Figura 2 apresenta os espectros de FTIR das barras de GFRP-E na condição de referência e após envelhecimento nas soluções alcalinas com pH 12,6 e 13,5 nas temperaturas de 23 °C, 40 °C e 60 °C para a idade de 3000h. De modo geral, observa-se que o envelhecimento promove alterações progressivas na região de hidroxilas, nos grupos carbonílicos e nas ligações características da rede epóxi, indicando ocorrência de processos de hidrólise e modificação da interface fibra-matriz.

Figura 2 – Espectros de FTIR das amostras de GFRP-E após envelhecimento em diferentes condições de pH e temperatura.

De modo geral, observa-se que o envelhecimento promove alterações significativas nas regiões associadas a grupos hidroxila. Na banda de 3745 cm^{-1} (OH^- livres), há aumento de intensidade nas amostras envelhecidas, intensificado com a elevação da temperatura e do pH, sendo mais expressivo em pH 13,5 a 60 °C , o que indica maior incorporação de hidroxilas por difusão de umidade e hidrólise. Comportamento semelhante é verificado entre $3400\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ (O–H associado), com alargamento e aumento de absorbância, evidenciando maior absorção de umidade e degradação da rede epóxi, especialmente em meio mais alcalino.

Nas regiões relacionadas à estrutura orgânica da matriz, as modificações são mais moderadas. Entre $3000\text{--}3100\text{ cm}^{-1}$ ($=\text{C}\text{--}\text{H}$ aromático/vinílico), há relativa estabilidade dos anéis aromáticos, com leve redução apenas em condições mais severas. Já entre $2800\text{--}3000\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}\text{--}\text{H}$ alifático), observa-se diminuição progressiva de intensidade com o aumento da temperatura, indicando degradação parcial das cadeias, efeito intensificado pela alcalinidade em temperaturas elevadas.

A banda de $1720\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ ($\text{C}=\text{O}$) apresenta aumento de intensidade com o envelhecimento, sobretudo em condições mais agressivas, caracterizando processos de oxidação e/ou hidrólise da

matriz. Em contrapartida, a região de 1507 cm^{-1} (anel aromático) sofre variações pouco significativas, sugerindo preservação da estrutura aromática principal, com apenas indícios iniciais de perturbação em condições extremas.

Nas regiões associadas às ligações da rede polimérica, como 1232 cm^{-1} (C–O éster) e $\sim 1180\text{ cm}^{-1}$ (C–CO–C), verifica-se redução de intensidade com o aumento da temperatura e do pH, indicando clivagem de ligações e degradação da cadeia, mais acentuada em meio altamente alcalino. De forma complementar, a diminuição da banda em $\sim 830\text{ cm}^{-1}$ (anel epóxi) evidencia consumo ou modificação de estruturas remanescentes da rede.

Em síntese, os resultados indicam que o aumento da temperatura promove degradação progressiva para um mesmo pH, enquanto a maior alcalinidade intensifica a severidade das alterações para uma mesma temperatura. A combinação de pH elevado e alta temperatura resulta no maior nível de modificação espectral, evidenciando efeito sinérgico nos mecanismos de degradação da matriz epóxi.

A Figura 3 apresenta os espectros de FTIR das barras de GFRP-V na condição de referência e após o envelhecimento em soluções alcalinas de pH 12,6 e 13,5 nas temperaturas de $23\text{ }^{\circ}\text{C}$, $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. De modo geral, observa-se que a matriz éster vinílica apresenta modificações químicas menos pronunciadas que as verificadas para a matriz epóxi, embora alterações progressivas sejam identificadas com o aumento da severidade ambiental, especialmente sob a ação combinada de maior temperatura e alcalinidade.

Figura 3 – Espectros de FTIR das amostras de GFRP-V após envelhecimento em diferentes condições de pH e temperatura.

Na região de 3745 cm^{-1} , associada a hidroxilas livres (OH^-), observa-se aumento de absorbância nas amostras envelhecidas em relação à referência, indicando absorção de umidade e ocorrência de hidrólise. Para um mesmo pH, a elevação da temperatura promove crescimento progressivo

da banda, efeito mais evidente em pH 12,6, enquanto o aumento do pH, para uma mesma temperatura, intensifica a formação de grupos hidroxila de forma menos significativa. A condição combinada mais severa apresenta a maior resposta espectral, sugerindo ação conjunta de temperatura e alcalinidade na aceleração da degradação.

Na faixa de $3400\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ (O–H), verifica-se alargamento e leve aumento da absorbância após o envelhecimento, indicando maior interação com umidade e possível plastificação da matriz. O efeito térmico permanece predominante, enquanto a alcalinidade atua de forma complementar, com alterações ainda moderadas, coerentes com a maior resistência hidrolítica da resina éster vinílica.

As regiões associadas à estrutura orgânica apresentam elevada estabilidade. Entre $3000\text{--}3100\text{ cm}^{-1}$ (=C–H aromático/vinílico), as curvas praticamente se sobrepõem, indicando preservação do esqueleto aromático, com apenas variações discretas em condições mais severas. Já entre $2800\text{--}3000\text{ cm}^{-1}$ (C–H alifático), há leve redução de intensidade com o aumento da temperatura, sugerindo modificações localizadas nas cadeias alifáticas, com pouca influência do pH.

Na banda de $1720\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ (C=O), observam-se variações moderadas, com leve aumento de intensidade nas condições mais agressivas, associado à formação de grupos carbonílicos por hidrólise. O efeito da temperatura é mais consistente, enquanto o pH contribui de forma secundária, indicando degradação progressiva e controlada.

A região de 1507 cm^{-1} (anel aromático) apresenta variações mínimas, evidenciando preservação da estrutura aromática da resina. De modo semelhante, a banda em 1232 cm^{-1} (C–O éster) e a região próxima a 1180 cm^{-1} (C–CO–C) mostram redução discreta de intensidade com o aumento da severidade, indicando clivagem limitada das ligações da rede polimérica. Já em $\sim 830\text{ cm}^{-1}$, as alterações são pouco expressivas, sugerindo manutenção da integridade da rede reticulada.

De forma geral, os resultados indicam que a temperatura atua como principal agente de degradação na matriz éster vinílica, enquanto a alcalinidade exerce efeito complementar. Embora a combinação de alta temperatura e pH elevado produza as maiores alterações, a baixa magnitude das modificações confirma a maior estabilidade química desse sistema em comparação à matriz epóxi.

A Figura 4 apresenta a comparação direta dos espectros de FTIR das barras com matrizes epóxi e éster vinílica na condição de referência e após envelhecimento alcalino a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, permitindo avaliar a sensibilidade química de cada sistema frente ao aumento da temperatura e da alcalinidade. De modo geral, observa-se que a matriz epóxi apresenta variações espectrais mais pronunciadas que a matriz éster vinílica, indicando maior suscetibilidade aos mecanismos de degradação em meio alcalino aquecido.

Figura 4 – Comparação dos espectros de FTIR das amostras de GFRP-E e GFRP-V na condição de referência e após envelhecimento a 60 °C em diferentes condições de pH.

Na região de 3745 cm^{-1} (OH^- livres), ambas as matrizes apresentam aumento de absorvância após o envelhecimento, indicando absorção de umidade e hidrólise; contudo, o efeito é significativamente mais intenso no sistema epóxi, sobretudo em pH 13,5. Para cada material, o aumento do pH intensifica a banda, sendo esse efeito mais pronunciado no GFRP-E, evidenciando maior suscetibilidade à degradação em meio alcalino aquecido.

Comportamento semelhante é observado entre 3400–3500 cm^{-1} (O–H), com alargamento da banda em ambas as matrizes, porém mais expressivo no epóxi. Embora a elevação do pH aumente a absorvância em ambos os casos, a resposta do GFRP-E é mais sensível, indicando maior afinidade com a umidade e maior propensão à hidrólise.

Nas regiões estruturais, as alterações são menos significativas. Entre 3000–3100 cm^{-1} (=C–H aromático/vinílico), observa-se preservação da estrutura aromática, com leves reduções apenas em condições mais severas, especialmente no epóxi. Já entre 2800–3000 cm^{-1} (C–H alifático), há redução de intensidade após o envelhecimento, mais acentuada no GFRP-E e intensificada com o aumento do pH, indicando maior degradação das cadeias alifáticas nesse sistema.

A banda de 1720–1750 cm^{-1} (C=O) apresenta aumento de intensidade em ambas as matrizes, associado a processos de oxidação e hidrólise, porém com maior evidência no epóxi, sobretudo em pH mais elevado. A região de 1507 cm^{-1} (anel aromático) mantém variações discretas, indicando preservação estrutural, com pequenas alterações mais perceptíveis no GFRP-E.

Nas bandas de 1232 cm^{-1} (C–O éster) e ~1180 cm^{-1} (C–CO–C), verifica-se redução de intensidade após o envelhecimento, mais acentuada na matriz epóxi e ampliada com o aumento do pH, indicando clivagem parcial da rede polimérica. De forma complementar, a região próxima a 830

cm⁻¹ evidencia redução mais significativa no GFRP-E, enquanto o GFRP-V apresenta alterações discretas, reforçando a maior degradação do sistema epóxi.

De modo geral, o aumento do pH intensifica as modificações químicas em ambas as matrizes sob temperatura elevada; entretanto, a matriz epóxi apresenta resposta espectral mais sensível, evidenciando maior vulnerabilidade à degradação. Em contraste, a matriz éster vinílica demonstra maior estabilidade, com alterações mais moderadas mesmo em condições severas.

3.2. Resistência ao cisalhamento interlaminar

A Tabela 3 apresenta os valores de resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP com matrizes epóxi (GFRP-E) e éster vinílica (GFRP-V) após envelhecimento em soluções alcalinas sob diferentes temperaturas e tempos de exposição. De modo geral, observa-se redução progressiva da resistência com o avanço do envelhecimento, sendo a magnitude da degradação dependente do tipo de matriz, da temperatura e do pH do meio.

Tabela 3 - Resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP após envelhecimento em meio alcalino.

Temp. (°C)	pH	GFRP-E			GFRP-V		
		500 h	1000 h	3000 h	500 h	1000 h	3000 h
Controle		50,02 ± 0,54			54,23 ± 0,94		
23 °C	12,60	45,03±0,71	43,27±1,70	38,67±1,48	54,00±1,25	51,70±0,51	39,54±0,08
	13,50	45,92±2,45	43,08±0,65	42,21±0,52	52,33±2,46	50,30±0,13	49,03±1,43
40 °C	12,60	42,90±0,60	41,50±1,05	38,33±0,94	51,35±0,62	51,13±0,64	39,51±0,82
	13,50	44,19±0,72	40,09±1,05	35,06±1,32	51,84±1,04	47,35±0,67	45,53±0,65
60 °C	12,60	42,64±2,23	40,88±1,10	38,12±1,77	50,21±0,94	49,64±1,07	40,19±0,61
	13,50	47,39±1,00	32,47±0,88	37,95±0,63	51,61±0,44	44,33±0,95	37,06±0,28

Para a matriz epóxi (GFRP-E) em pH 12,6, verifica-se influência clara da temperatura sobre a retenção de resistência. Aos 23 °C, a resistência reduz de 45,03 MPa (500 h) para 38,67 MPa (3000 h), correspondendo a uma perda moderada. A 40 °C, observa-se comportamento semelhante, com redução de 42,90 MPa para 38,33 MPa, indicando degradação relativamente controlada. Entretanto, a 60 °C a perda torna-se mais acentuada, com queda de 42,64 MPa para 38,12 MPa, evidenciando o papel da temperatura como agente acelerador da degradação interlaminar.

Quando analisado o efeito do pH para a matriz epóxi em temperatura constante, nota-se aumento significativo da severidade em meio mais alcalino, especialmente nas condições térmicas mais elevadas. A 23 °C, a diferença entre pH 12,6 e 13,5 é relativamente pequena ao longo do envelhecimento. Contudo, a 40 °C a resistência em pH 13,5 reduz para 35,06 MPa em 3000 h, valor inferior ao observado em pH 12,6 (40,13 MPa). Esse efeito torna-se ainda mais pronunciado a 60 °C, na qual a amostra em pH 13,5 atinge apenas 27,95 MPa em 3000 h, representando a

condição mais crítica do conjunto experimental. Esses resultados indicam forte sinergia entre alcalinidade elevada e temperatura no processo de degradação da matriz epóxi, em concordância com as alterações químicas observadas por FTIR.

Para a matriz éster vinílica (GFRP-V), o comportamento geral também indica redução da resistência com o envelhecimento, porém com menor sensibilidade às variáveis ambientais. Em pH 12,6, a 23 °C, a resistência diminui de 54,00 MPa (500 h) para 39,54 MPa (3000 h). A 40 °C, os valores permanecem relativamente próximos, variando de 51,35 MPa para 39,51 MPa. Já a 60 °C, a resistência final é de 40,19 MPa, indicando que o aumento de temperatura promove degradação, mas sem a mesma severidade observada no GFRP-E.

A influência do pH sobre o GFRP-V mostra-se mais moderada. A 23 °C, a exposição ao pH 13,5 resulta em resistência de 49,03 MPa em 3000 h, superior ao valor obtido em pH 12,6 (39,54 MPa), indicando baixa sensibilidade ao aumento da alcalinidade nessa condição térmica. A 40 °C, observa-se redução para 45,53 MPa em pH 13,5, ainda mantendo desempenho superior ao correspondente em pH 12,6. Mesmo a 60 °C, embora ocorra queda para 37,06 MPa em pH 13,5, a degradação permanece menos intensa que aquela verificada na matriz epóxi sob a mesma condição.

A análise comparativa entre as matrizes evidencia diferenças marcantes de durabilidade. Na condição inicial (controle), ambas apresentam resistências elevadas, sendo ligeiramente superior para o GFRP-V (54,23 MPa) em relação ao GFRP-E (50,02 MPa). Com o envelhecimento, o sistema epóxi demonstra maior perda de desempenho, especialmente sob a combinação de pH 13,5 e 60 °C, onde a resistência cai para 27,95 MPa, enquanto o GFRP-V mantém 37,06 MPa na mesma condição.

De forma integrada, os resultados confirmam que a temperatura atua como principal fator de aceleração da degradação interlaminar para ambos os materiais, enquanto o aumento do pH exerce efeito adicional mais pronunciado na matriz epóxi. A ação combinada de elevada alcalinidade e temperatura resulta no cenário mais crítico, particularmente para o GFRP-E, comportamento coerente com as evidências químicas obtidas por FTIR. Esses achados indicam maior estabilidade do sistema éster vinílico em ambientes alcalinos aquecidos, enquanto a matriz epóxi apresenta maior suscetibilidade à degradação da interface fibra-matriz.

A Figura 5 apresenta a evolução da retenção da resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP com matrizes epóxi (GFRP-E) e éster vinílica (GFRP-V) imersas em solução alcalina de pH 12,6. Observa-se que, para ambos os materiais, ocorre redução progressiva da retenção com o tempo de exposição, sendo a magnitude da degradação dependente principalmente da temperatura e do tipo de matriz.

Para o sistema epóxi, a influência da temperatura é evidente desde as primeiras idades de envelhecimento. Em 500 h, as amostras apresentam retenções próximas de 90%, 86% e 85% para 23 °C, 40 °C e 60 °C, respectivamente, indicando que o aumento térmico acelera a perda inicial

de desempenho. Com o avanço do envelhecimento, a redução torna-se mais pronunciada, atingindo aproximadamente 77%, 76% e 76% em 3000 h. Observa-se que, embora a temperatura intensifique a degradação nas idades iniciais, as curvas tendem a convergir no longo prazo, sugerindo que, em pH 12,6, o mecanismo degradativo atinge regime semelhante após períodos prolongados de exposição.

Para a matriz éster vinílica, o comportamento mostra maior estabilidade nas primeiras idades, especialmente a 23 °C, na qual a retenção permanece próxima de 100% em 500 h e ainda superior a 95% em 1000 h. Entretanto, diferentemente do observado anteriormente, o material passa a apresentar queda mais acentuada entre 1000 h e 3000 h. Ao final do envelhecimento, as retenções situam-se em torno de 73%, 73% e 72% para 23 °C, 40 °C e 60 °C, respectivamente, evidenciando degradação significativa em tempos prolongados.

Figura 5 – Retenção da resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP em solução de pH 12,6.

A influência da temperatura no GFRP-V mostra-se menos pronunciada que no GFRP-E nas idades iniciais, mas torna-se perceptível no decorrer do envelhecimento. O aumento térmico promove leve aceleração da perda de retenção, embora as diferenças entre as temperaturas permaneçam relativamente pequenas ao final de 3000 h, indicando comportamento convergente semelhante ao observado para a matriz epóxi.

Na comparação direta entre as matrizes, observa-se que o GFRP-V apresenta desempenho superior nas primeiras idades de exposição, mantendo retenções mais elevadas até aproximadamente 1000 h. Contudo, com o avanço do envelhecimento, a taxa de degradação do sistema vinílico se intensifica, resultando em valores finais inferiores aos do sistema epóxi em pH 12,6. Esse comportamento sugere mecanismos de degradação distintos entre as matrizes, nos

quais o material vinílico apresenta maior resistência inicial à penetração de agentes agressivos, mas sofre perda mais acelerada em estágios mais avançados de exposição.

De forma integrada, os resultados indicam que, em solução de pH 12,6, a temperatura atua como fator acelerador da degradação para ambos os materiais, especialmente nas fases iniciais do envelhecimento. Entretanto, o efeito do tipo de matriz torna-se determinante no longo prazo, quando o GFRP-V passa a apresentar perdas acumuladas mais significativas. Esse comportamento é coerente com a evolução química observada por FTIR, sugerindo que os processos de hidrólise e deterioração da interface fibra-matriz evoluem de maneira distinta nos dois sistemas poliméricos.

A Figura 6 apresenta a evolução da retenção da resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP imersas em solução alcalina de pH 13,5. De modo geral, observa-se degradação mais pronunciada em comparação ao meio de pH 12,6, evidenciando a maior agressividade do ambiente altamente alcalino. A perda de desempenho é fortemente influenciada pela temperatura e pelo tipo de matriz polimérica.

Figura 6 – Retenção da resistência ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP em solução de pH 12,6.

Para o sistema com matriz epóxi (GFRP-E), a redução da retenção ocorre de forma significativa já nas primeiras idades. Em 500 h, as retenções situam-se próximas de 92%, 88% e 95% para 23 °C, 40 °C e 60 °C, respectivamente. Entretanto, em 1000 h observa-se queda abrupta para a condição de 60 °C, atingindo cerca de 65%, valor substancialmente inferior aos demais. Esse comportamento indica forte sensibilidade do sistema epóxi à combinação de alta alcalinidade e temperatura elevada. Ao final de 3000 h, as retenções aproximam-se de 64%, 70% e 56% para 23 °C, 40 °C e 60 °C, respectivamente, confirmando a degradação progressiva e mais severa sob maior temperatura.

Para as barras com matriz éster vinílica (GFRP-V), o comportamento inicial é mais estável, sobretudo a 23 °C e 40 °C, com retenções ainda superiores a 95% em 500 h. Contudo, com o avanço do envelhecimento, a degradação torna-se evidente. Em 3000 h, os valores reduzem para aproximadamente 72%, 84% e 68% para 23 °C, 40 °C e 60 °C, respectivamente. Apesar da perda acumulada, o material vinílico mantém, em geral, retenções superiores às do sistema epóxi nas mesmas condições de exposição.

A influência da temperatura é claramente mais pronunciada em pH 13,5 do que em pH 12,6. No GFRP-E, o aumento para 60 °C provoca aceleração expressiva da degradação já em 1000 h, sugerindo intensificação de mecanismos como hidrólise da matriz e deterioração da interface fibra-matriz. No GFRP-V, embora também haja efeito térmico, a resposta é mais gradual, indicando maior resistência relativa do sistema vinílico ao meio altamente alcalino.

Comparativamente, o GFRP-V apresenta melhor retenção ao longo do envelhecimento na maioria das condições, especialmente em temperaturas intermediárias. Já o GFRP-E demonstra maior suscetibilidade à ação combinada de alta alcalinidade e temperatura elevada, com perdas mais acentuadas e precoces. Em síntese, os resultados evidenciam que o aumento do pH intensifica os mecanismos degradativos observados anteriormente, sendo o efeito combinado de pH elevado e temperatura o principal responsável pela redução da capacidade resistente ao cisalhamento interlaminar das barras de GFRP.

4. Conclusão

Após as análises apresentadas, pode-se inferir que:

- As análises por FTIR evidenciaram aumento do teor de hidroxilas, intensificação de bandas carbonílicas e modificações nas ligações características da rede polimérica após o envelhecimento, sendo tais alterações mais pronunciadas com o aumento da temperatura e da alcalinidade.
- A matriz epóxi (GFRP-E) apresentou maior sensibilidade ao envelhecimento acelerado, com alterações químicas mais intensas e maior suscetibilidade à degradação da interface fibra-matriz.
- A matriz éster vinílica (GFRP-V) demonstrou maior estabilidade química e mecânica, com modificações espectrais mais moderadas e melhor retenção da resistência ao cisalhamento interlaminar na maioria das condições analisadas.
- Os resultados mecânicos indicaram redução progressiva da resistência ao cisalhamento com o tempo de envelhecimento, sendo a temperatura o principal fator de aceleração da degradação para ambos os sistemas.
- O aumento do pH de 12,6 para 13,5 intensificou a perda de desempenho, sobretudo para o GFRP-E, evidenciando efeito sinérgico entre elevada alcalinidade e ativação térmica.

- Em pH 12,6, ambas as matrizes apresentaram comportamento relativamente convergente em tempos prolongados, embora o GFRP-V tenha mantido maior estabilidade nas idades iniciais.
- Em pH 13,5, a degradação foi substancialmente mais elevada, especialmente para o GFRP-E sob 60 °C, condição que se configurou como a mais crítica do programa experimental.
- De forma geral, a matriz éster vinílica apresentou desempenho superior em termos de durabilidade frente ao envelhecimento alcalino, enquanto a matriz epóxi mostrou maior vulnerabilidade às condições agressivas.
- Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que as barras de GFRP apresentam comportamento mais favorável quando aplicadas em concretos de menor alcalinidade, sendo seu uso mais indicado em ambientes onde o pH da solução de poros seja menos agressivo.

5. Agradecimentos

Agradecemos o apoio da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Laboratório de Durabilidade de Materiais (Universidade Federal da Bahia), Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC/UESC), Laboratório de Materiais e Ensaio de Incerteza (LAMEAI/UESC), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) - projeto de pesquisa (SEI nº 073.17253.2024.0029516- 15)

Referências

- [1] ARAÚJO, A.; PANOSSIAN, Z. Durabilidade de estruturas de concreto em ambiente marinho: de caso. Intercorr. Fortaleza, CE. 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/273885371_Durabilidade_de_estruturas_de_concreto_em_ambiente_marinho_estudo_de_caso.
- [2] MOURA, R. C. A. Análise da durabilidade de armaduras poliméricas reforçadas com fibras de vidro submetidas ao ambiente alcalino e a elevadas temperaturas. 2021. 142 f. Tese de Doutorado em Engenharia Civil - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/34934>
- [3] MOURA, R. C. A.; LIMA, P. R. L.; RIBEIRO, D. V. Durability of Concrete Reinforced with GFRP Bars Under Varying Alkalinity and Temperature Conditions, v. 15, n. 2832, p. 1–16, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/buildings15162832>

- [4] MOURA, R. C. A.; LIMA, P. R. L.; RIBEIRO, D. V. Effect of Temperature on Mechanical Behavior of Concrete Reinforced with Different Types of GFRP Bar. *Polymers*, v. 14, n. 3437, p. 1–21, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/polym14173437>
- [5] American Society for Testing and Materials D 792; Standard Test Methods for Density and Specific Gravity of Plastics by Displacement. ASTM—American Society for Testing and Materials: West Conshohocken, PA, USA, 2020.
- [6] American Society for Testing and Materials D 3171; Standard Test Methods for Constituent Content of Composite Materials. ASTM—American Society for Testing and Materials: West Conshohocken, PA, USA, 2015.
- [7] American Society for Testing and Materials D 7205; Standard Test Methods for Tensile Properties Matrix Composite Materials. ASTM—American Society for Testing and Materials: West Conshohocken, PA, USA, 2016.
- [8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 17201-5: Barras de polímero reforçado com fibras (FRP) destinadas a armadura para estruturas de concreto armado – Parte 5: Determinação da resistência ao cisalhamento horizontal pelo método da viga curta. Rio de Janeiro, 2024.
- [9] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 440-3R-1517: Guide test methods for fiber reinforced polymers (FRPs) for reinforcing or strengthening concrete structures. Farmington Hills, EUA 2015.
- [10] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D7705: Standard Test Method for Alkali Resistance of Fiber Reinforced Polymer (FRP) Matrix Composite Bars used in Concrete Construction. West Conshohocken, EUA, West Conshohocken, USA, 2019.
- [11] PAN, Y.; YAN, D. Study on the durability of GFRP bars and carbon/glass hybrid fiber reinforced polymer (HFRP) bars aged in alkaline solution. *Composites Structures*, v. 261, p. 1 – 14, 2021.